

YERLARNI EKISHGA TAYYORLASH MASHINALARNI HISOBLASH (BAZASI UZAYTIRILGAN YER TEKISLASH MASHINALAR)

Azamat To'xliyev

Qarshi Davlat Texnika Universiteti

Annotatsiya: Boshlang'ich ma'lumotlar asosida. Bazasi uzaytirilgan yer tekislash mashinalarini asosiy ko'rsatkichlarini aniqlashni o'rganish.

Ishning bajarilish tartibi:

1. Bazasi uzaytirilgan yer tekislash mashinalarini tuzilishi ishlash jarayonlarini o'rganish;
2. Berilgan topshiriq varianti bo'yicha ish unumdorligini aniqlash.

Bazasi uzaytirilgan yer tekislash mashinasi:
a – balkali; *b* – fermali; 1 – orqa g'ildirak; 2 – orqa rama; 3 – cho'mich; 4 – asosiy rama; 5 – yumshatgich; 6 – oldingi g'ildirak; 7 – tirgak; 8 – bog'lovchi rama; 9, 11, 12 – gidrosilindrlar; 10 – baza traktori.

1. Bazasi uzaytirilgan yer tekislash mashinalarini tuzilishi ishlash jarayonlarini o'rganish;

Yerlarni tekislash ikki bosqichda olib boriladi. Birinchisi dag'al tekislash bo'lib, unda do'ngliklarni chuqur joylarga surish agar surish masofasi 100 m gacha

bo'lsa buldozer, 100 m dan ortiq bo'lsa skreperlar yordamida amalga oshiriladi. Ikkinchi bosqichda kapital (butkul) tekislash jarayoni amalga oshiriladi. Butkul tekislashda bazasi uzaytirilgan bir yoki bir nechta maxsus cho'michga (tubi yo'q) ega bo'lgan mashinalardan foydalaniladi. Bu mashinalarning ayrimlari avtomatik boshqariladi.

Bu mashinalarning ish jihozi traktor, tirkama yoki yarimtirkama holda

14-rasm

ulanadi. Ish jihozi old va orqa g'ildiraklarga o'rnatilgan metall ferma yoki balka va maxsus cho'michdan tashkil topgan.

Odatda, yer tekislovchi uskuna turli rusumli zanjirli traktorga tirkama ravishda bog'lovchi rama yordamida ulanadi. Bog'lovchi ramaning ikkinchi uchiga oldingi g'ildiraklar o'rnatilgan bo'ladi.

Ish jihozini yig'ib, baza traktoriga o'rnatish. Balka shaklidagi asosiy ramaning oldingi uchining yuqori qismidagi quloq va bog'lovchi rama quloqlarga gruntni qirqish qalinligini o'zgartiruvchi gidrosilindr o'rnatiladi. Bog'lovchi rama bilan asosiy rama orasiga tirkak qo'zg'aluvchan qilib barmoqlar orqali o'rnatiladi.

Asosiy ramaning orqa qismiga qo'zg'aluvchan qilib, orqa g'ildiraklar o'rnatilgan qo'shimcha rama bog'lanadi. Qo'shimcha ramaning yuqori uchidagi quloq bilan asosiy ramadagi quloqlarga ish jihozini ko'taruvchi gidrosilindr o'rnatiladi.

Asosiy ramaga tekislovchi cho'mich va grunt yumshatuvchi ishjihozilar bog'lanadi. Yumshatuvchi ish jihozi ko'tarib-tushiruvchi gidrosilindr undagi quloq bilan asosiy ramadagi quloqlarga o'rnatiladi.

2. Berilgan topshiriq varianti bo'yicha ish unumdorligini aniqlash.

Tekislagichni ishlatishdagi ish unumdorligi quyidagi formula yordamida niqlanadi

$$U_t = \frac{3600 \cdot L \cdot (B \pm a)}{n \left(\frac{L}{v_m} + \tau_b \right)} \cdot K_v, \text{ m}^2/\text{soat} \quad (14.1)$$

bu yerda: L - tekislanayotgan maydon uzunligi, m; V -cho‘michning eni, m; v_m -mashinaning ishchi tezligi, m/s; n -bir joydan o‘tishlar soni; a -o‘tishlarni qoplash (-), qoplamaslik (+) kattaligi, m; t_b -burishga sarflangan vaqt, s; k_v -vaqtdan foydalanish koeffitsiyenti. Tekislagichning bir joydan o‘tishlar soni n tekislash koeffitsiyenti κ ga bog‘liq bo‘ladi, uning bir marta o‘tishdagi qiymati quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$K = \frac{h_1}{h} (14.2)$$

bu yerda: h_1 -bir marta o‘tishdagi gruntning qirg‘ich balandligi, m; h - tekislash uchun qirg‘ilishi lozim bo‘lgan grunt qatlamining balandligi, m.

Demak, bir o‘tishda $h_1 = k \cdot h$, n marta o‘tishda esa $h_z = k^z \cdot h$ bo‘ladi. Agar talab qilinadigan gruntning qazish qalinligini δ deb olsak, unda $\delta = k^z \cdot h$ bo‘ladi. Bundan, $k^z = \frac{\delta}{h}$ (14.3)

Bu formulaning ikki tomonini logarifmlab, undan bir joydan o‘tishlar soni n aniqlanadi:

$$n = \frac{\ln\left(\frac{\delta}{h}\right)}{\ln k} (14.4)$$

Agar $\delta/h = [k]$ deb belgilansa, unda formula quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

$$n = \frac{\ln[k]}{\ln k} (14.5)$$

Bundan tashqari, tekislash koeffitsiyenti tekislagichning konstruksiyasiga, bazaning uzunligiga va do‘ngliklar orasidagi masofaga ham bog‘liq bo‘ladi. Bu ko‘rsatkichlarni hisobga oluvchi tekislash koeffitsiyenti quyidagicha aniqlanadi:

$$k = \frac{l}{L \sqrt{1 + \left(1 - \frac{l}{L}\right)^2 - 2 \left(1 - \frac{l}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi}{l_n}\right)}} (14.6)$$

Tekislanadigan do'ngliklar orasidagi masofa l_n va tekislash ko'effitsiyenti k orasidagi bog'lanish grafiqi

bu yerda: l - cho'mich tig'idan orqa g'ildirak o'qlarigicha bo'lgan masofa, m; L - tekislagich

bazasining uzunligi, m; l_n - tekislanadigan do'ngliklar orasidagi masofa, m.

Tekislash usullari:

a - maydon yuzasiga paralell; b - maydon yuzasi diagonali bo'lab; d - maydon yuzasi diagonallarining kesishishi bo'ylab.

	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	0-20
L -tekislanayotgan maydon uzunligi m	00	50	00	00	00	00	50	50	00	00
h_1 - bir marta o'tishdagi gruntning qirqish balandligi, m	0,8									
h - tekislash uchun qirqilishi lozim bo'lgan grunt qatlamining balandligi, m.	0,12									
δ -talab qilinadigan gruntning qazish qalinligi	0,18									

14.1-jadval

SINOV (NAZORAT) SAVOLLARI VA TOPSHIRIQLAR

- 1. Bazasi uzaytirilgan yer tekislash mashinalarini tuzilishi ishlash jarayonlarini o'rganish;*
- 2. Berilgan topshiriq varianti bo'yicha ish unumdorligini aniqlang.*
- 3. Tekislash usullarini ayting*